

TECHNICAL SCIENCES

RESULTS OF DIAGNOSTICS OF METAL STRUCTURES OF THE BOOM OF EXCAVATORS ESH15/90 AND ESH20/90 OF THE BAGANUUR OPEN PIT AND THE ROTATING PLATFORM OF THE ESH25/90 EXCAVATOR OF THE SHIVEE-OVOO OPEN PIT

Nanzad Ts.

Mongolian National University of Science and Technology. Mining and Geological Institute. Doctor, Professor

Khavalbolot K.

Mongolian National University of Science and Technology. Mining and Geological Institute. Doctor, Professor

Gerelt-Od D.

Mongolian National University of Science and Technology. Mining and Geological Institute. Doctor, Professor

Zendmene Ch.

Mongolian National University of Science and Technology. Mining and Geological Institute. Postgraduate student

Lodonsharav B.

Mongolian National University of Science and Technology. Mining and Geological Institute. Postgraduate student

Enkhjargal G.

Mongolian National University of Science and Technology. Mining and Geological Institute Postgraduate student

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРЕЛЫ ЭКСКАВАТОРОВ ЭШ15/90 И ЭШ20/90 РАЗРЕЗА БАГАНУУР И ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ЭКСКАВАТОРА ЭШ25/90 РАЗРЕЗА ШИВЭЭ-ОВОО

Нанзад Ц.

Монгольский государственный университет науки и технологий. Горно-геологический институт. Доктор, профессор.

Хавалболот К.

Монгольский государственный университет науки и технологий. Горно-геологический институт. Доктор, профессор.

Гэрэлт-Од Д.

Монгольский государственный университет науки и технологий. Горно-геологический институт. Доктор, профессор.

Эндмэнэ Ч.

Монгольский государственный университет науки и технологий. Горно-геологический институт. Аспирант.

Лодоншарав Б.

Монгольский государственный университет науки и технологий. Горно-геологический институт. Аспирант.

Энхжаргал Г.

Монгольский государственный университет науки и технологий. Горно-геологический институт. Аспирант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15115122>

Abstract

Today, the Mongolian economy is based on the mining and coal industries. Large open-pit coal mines of Baganuur and Shive-Ovoo use high-performance walking excavators ESh15/90, ESh20/90 and ESh25/90. Thus, using a set of modern research and analytical tools and software, which is an advanced method for diagnosing the magnetic memory of metal, we carried out measurements of the metal structures of the above-mentioned excavators with high metal content, such as the boom and the rotating platform, step by step, according to our own methods, processed the obtained results, realistically assessed the technical condition, identified deformed elements and areas requiring further attention, determined their residual life, considered the economic results protected from risks, developed instructions and recommendations and implemented them in production.

Аннотация

Сегодня основу экономики Монголии составляют горнодобывающая и угольная отрасли. На крупных угольных разрезах Багануур и Шиве-Овоо используются высокопроизводительные шагающие экскаваторы ЭШ15/90, ЭШ20/90 и ЭШ25/90. Таким образом, используя комплекс современных исследователь-

ских и аналитических инструментов и программного обеспечения, являющегося передовым методом диагностики магнитной памяти металла, мы поэтапно, по разработанным нами собственным методикам, провели измерения металлоконструкций указанных выше экскаваторов с большой металлоемкостью, таких как стрела и поворотная платформа, обработали полученные результаты, реалистично оценили техническое состояние, выявили деформированные элементы и области, требующие дальнейшего внимания, определили их остаточный ресурс, рассмотрели экономические результаты, защищенные от рисков, разработали инструкции и рекомендации и внедрили их в производство.

Keywords: boom, rotating circle, technical condition, residual life, economic effect.

Ключевые слова: стрела, поворотный круг, техническое состояние, остаточный ресурс, экономический эффект.

Введение

Необходимость исследования

Более 70 процентов обследованных экскаваторов изготовлены из металла, а грузоподъемность, прочность и надежность любой металлической конструкции закладываются на стадии проектирования. Из-за неоднородной структуры металла, а также из-за того, что при расчетах на этапе проектирования не учитываются причины проскальзывания и деформации смещения в процессе эксплуатации, редко бывает так, что все части металлической конструкции имеют одинаковую прочность на этапе производства. При монтаже машин и оборудования любое отклонение всех его технических параметров от проектного решения в той или иной степени может отрицательно сказаться на надежности металлоконструкции и работе оборудования. С увеличением срока службы любой техники увеличивается износ его основных металлоконструкций, ускоряется процесс растрескивания и образования трещин, что приводит к снижению прочности и надежности конструкции, что может привести к авариям. Поэтому важно проводить диагностику металлоконструкций, своевременно оценивать их техническое состояние, определять остаточный ресурс.

Правовая основа проведения исследований

С этой целью я принял участие в международной конференции «Диагностика», которая прошла в Москве (Россия) в феврале 2011 года, где эффективно ознакомился с объемом и методами диагностических работ, проводимых в странах с использованием магнитной памяти. Я также обменялся мнениями со специалистами диагностики горных машин из Красноярского края и Кемеровской области (Россия) о методах и опыте диагностики металлоконструкций экскаваторов, получил информацию о снижении непредвиденных аварий, связанных с металлоконструкциями. В результате с 2011 года мы изучали метод диагностики металлоконструкций, в результате чего был приобретен полный комплект диагностических средств для МПМ в ООО «Энергодиагностика». В мае 2011 года мы прошли обучение в Пекинском филиале компании и получили одобрение на проведение исследований и составление заключений. Таким образом, мы имеем полное право проводить диагностику магнитной памяти для оценки качества и технического состояния металлоконструкций, следуя стандартам ISO 24497-2-2007 для металлоконструкций и ISO 24497-3-2007 для оценки качества сварных соеди-

нений. В результате в мае 2018 года вышеуказанные права были подтверждены Монгольской ассоциацией неразрушающего контроля [1,4,5].

1. Теоретическая основа исследования

Основной причиной выхода из строя оборудования и конструкций являются зоны концентрации напряжений (ЗКН), где интенсивнее всего протекают коррозия, трещины и изгибы. Поэтому необходимо сначала проанализировать структурные и механические свойства металла в ЗКН. Метод магнитной памяти металлов (МПМ), основанный на теории о том, что дислокационные явления, происходящие в металлах, связаны с магнитными явлениями, является передовым методом неразрушающего контроля, который регистрирует и анализирует дисперсию собственного магнитного поля (СМП), генерируемую в ЗКН структурного металла. СМП — необратимое изменение качества намагничивания, вызванное внешней нагрузкой, приложенной к металлу, и структурно-технологические следы, оставленные в среде глобального магнитного поля после изготовления и сборки детали. При контроле методом МПМ измеряются такие магнитные параметры, как нормальная и тангенциальная составляющие СМП, путь, пройденный одним измерительным каналом Δx , расстояние между соседними каналами Δz , такие как градиенты магнитного поля $K_x = \left[\frac{\Delta H}{\Delta x} \right]$ и $K_z = \left[\frac{\Delta H}{\Delta z} \right]$, в результате чего определяются основные источники повреждений, такие как напряженно-деформированное состояние (НДС) и структурные потери в НДС, микро- и макродеформации в металле, остаточный запас прочности металлоконструкции. На основе взаимосвязи механических и магнитных параметров деформационного качества металла магнитные параметры, измеренные методом магнитной памяти металла, определяют конечное состояние конструкции до повреждения [1].

$$K_{\text{предел}}/K_{\text{среднее}} \approx (\sigma_{\text{предел}} / (0,9\sigma_{\text{текущий}}))^2$$

2. Исследования и результаты диагностики стрелы экскаватора ЭШ-25/90

Данную работу мы провели с целью диагностики стрелы шагающего экскаватора ЭШ-25/90 угольного разреза Шивээ-Овоо с использованием магнитной памяти металла и определения остаточного ресурса необходимых элементов. Для диагностики подозрительных участков стрелы с использованием магнитной памяти металла и определения наличия или отсутствия в этих участках участков с

чрезмерной концентрацией силы, а также причины их возникновения в последовательности[2,3]:

- 312 раз по окружности и длине правого и левого бедра стрелы, вертикальных опор (раскосов), а также в верхних и нижних парах фланцевых соединений, скрепляющих А-образные соединения, вертикальные опоры и балки;
- 43 раза на основных колоннах надстройки и ее пандусах;
- 48 раз в зоне расположения подъемно-тяговых механизмов поворотного круга;

Рисунок-1. Правый фланцевой узел -1

Рисунок-3. Правый фланцевой узел -3

Рисунок-2. Правый фланцевой узел -2

Рисунок -4. Правый фланцевой узел -4

При анализе измерений, проведенных на сварных соединениях узлов правого фланца основными параметрами диагностической магнитной памяти металла были следующие: Включая

- Предельное значение магнитных свойств деформации металла составляет:

в среднем - 3,029, максимум 39,879, минимум 1222

- Максимальное значение градиента составляет:

в среднем 9,652, максимум 367,723, минимум 2,219

- Среднее значение градиента составляет:

в среднем 3,406, максимум 9,647, минимум 0,411

Среднее предельное значение магнитного параметра деформации металла петли и основания правого фланцевого узла составило 3,029; Макси-

Всего было проведено 403 измерения.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) фланцевого узла правого бедра :

Абсолютные значения напряженности магнитного поля над вертикальной связкой, соединяющей правое бедро с верхней частью спины, горизонтальной связкой, соединяющей левое и правое бедро, фланцевым суставом бедер и швом оснований измерялись в общей сложности 49 раз с помощью сканера 2М.

мальное значение составляет 39,87, что является существенной разницей, указывающей на наличие в данном районе трещины и, соответственно, микротрещин. Далее каждое из соединений на правой 1, правой 2 и правой 3 парах фланцевых соединений и фланцев стреловидной формы было подробно проанализировано с помощью прибора ЕМТ-1. В это время были обнаружены микротрещины в соединениях верхней части бедра с правым 2-м фланцевым соединением, где крепится правая 2-я вертикальная стойка, и соединениях правой 3-й вертикальной стойки с правым 3-м фланцевым соединением.

Поэтому необходимо удалить с этих деталей оригинальную краску, затем восстановить поверхность с помощью электрода соответствующей марки и при дальнейшей эксплуатации уделять особое внимание соединению.

3. Диагностика поворотной платформы шагающего экскаватора ЭШ-25/90

Было очевидно, что нижние элементы пола в задней части подъемного механизма поворотного круга треснули и сломались из-за вибраций, вызванных выравниванием осей и балансировкой механизма. Поэтому для того, чтобы реально оценить техническое состояние элемента поворотной платформы, определить, подлежит ли он ремонту или замене, и если да, то как надежно и недорого выполнить ремонт, было проведено измерение абсолютного значения магнитной силы поворотной платформы в общей сложности 48 раз с использованием сканера 2М. Направление измерения — с севера на юг, с востока на запад. Измеренные соединения (в качестве примера на рисунках 5, 6 и 7 показаны правые и левые опоры двигателя и коробки передач подъемного механизма, а также измеренные опоры тягового механизма для сравнения)[2,3]:

- Кронштейн крепления двигателя левый (правый) для подъемника (рисунок 5);

Рисунок-5. Кронштейн крепления двигателя левый (правый) для подъемника

- Монтаж левого (правого) основания редуктора тали (рисунок 6);

- Крепление тягового механизма (рисунок 7);

При детальном анализе измерений основные диагностические параметры магнитной памяти металла находились на следующих уровнях: Включая:

- Предельное значение магнитных свойств деформации металла составляет:

в среднем - 5,168, максимум 104,201, минимум 2,236

- Максимальное значение градиента составляет:

в среднем 38,296, максимум 1483,126, минимум 11,403

- Среднее значение градиента составляет:

в среднем 7,631, максимум 22,411, минимум 3,751

Рисунок-6. Монтаж левого (правого) основания редуктора тали

Рисунок-7. Крепление тягового механизма

Среднее предельное значение магнитного индекса потери составляет 5,168; Максимальное значение составляет 104,2, что свидетельствует о том, что техническое состояние этих элементов находится на уровне аварии. Подробный анализ зон трещин элемента или области с центром в районе крепежных болтов с использованием инструмента обнаружения микротрещин (EMIT) показал, что он полностью находился в пределах невидимой области трещины. Другими словами, если вы продолжите работать таким образом слишком долго, пол, скорее всего, рухнет.

4. Результаты исследований по диагностике стрелы шагающего экскаватора ЭШ-15/90 (парковый номер 137) методом магнитной памяти металла

Данная работа проводилась с целью диагностики стрелы экскаватора ЭШ-15/90 (парковый номер 137) угольного разреза Багануур с использованием магнитной памяти металла и определения

остаточного ресурса необходимых элементов. Для диагностики подозрительных участков стрелы методом магнитной памяти металла, а также выявления наличия в этих участках зон чрезмерной концентрации силы и причин их возникновения было проведено 254 измерения вдоль и поперек соединений и элементов стрелы в определенной последовательности. Для детальной оценки результатов диагностики магнитной памяти металла на основании результатов измерений элементы правого бедра были классифицированы на области с высокой дисперсией магнитного поля и области без нее. Из общего числа измерений, проведенных на правом бедре, 22 были включены в область зоны концентраций напряжения магнитного поля. Из них 6 случаев располагались по продольной оси бедра, 1 случай — по окружности, 10 случаев — на стыке сегментов, 1 случай — на участке шириной

48x11 см над нижним суставом 4-го сегмента правого бедра и 5 случаев — в углублении в нижнем суставе 6-го сегмента [2,3].

5. Результаты исследований по диагностике стрелы шагающего экскаватора ЭШ-20/90, и его вертикальных конструкций с использованием магнитной памяти металла

В результате измерений элементов стрелы методом МПМ была дана оценка общего технического состояния стрелы и определены места расположения швов, требующих дальнейшего внимания. Данная работа проводилась с целью диагностики деталей стрелы и вертикальных колонн верхнего строения шагающего экскаватора ЭШ-20/90 угольного разреза Багануур с использованием магнитной памяти металла и определения остаточного ресурса необходимых элементов.

Провести диагностику частей стрелы методом МПМ и выявить наличие в этих областях зон чрезмерной концентрации усилий и причину их возникновения в определенной последовательности [2,3]:

- 479 раз на правом и левом бедрах стрелы, пятке стрелы, А-образном узле, конечных узлах поперечных узлов, соединяющих правое и левое

бедра, узлах, соединяющих правое и левое бедра, верхнем узле и его узлах;

- 25 раз для верхних вертикальных колонн и задних рам;

Всего было проведено 504 измерения.

Остаточный ресурс каждого элемента и стрелы определяется исходя из срока службы стрелы, ее технического состояния и марки стали.

При этом остаточный срок службы элементов подошвы стрелы в среднем составляет:

- Остаточный ресурс правого бедра 2,86 года
- Остаточный ресурс левого бедра 4,5 года
- Оставшиеся ресурсы вантов - год

Срок службы стрелы определяется путем усреднения характеристик магнитной памяти элементов и составляет 3,7 года, а если рассчитывать по элементу с наименьшим остаточным сроком службы, то он составляет 2,8 года. При усреднении срока службы вантов, соединяющих правое и левое бедро стрелы, определяется, что срок службы истек и вант необходимо срочно заменить во время очередного технического осмотра.

6. Общая сумма риска, защищенного в результате исследования, млн.т

Таблица-1

Общая сумма риска, защищенного в результате исследования

Исследуемый объект	Цена объекта, млн.тг	Стоимость, защищенная от риска, млн.т			
		25%	50%	75%	100%
ЭШ15/90, стрела	1575	393.75	787.5	1181.25	1575
ЭШ25/90, стрела	1890	472.5	945.0	1417.5	1890
ЭШ20/90, стрела	1835	458.75	917.5	1376.25	1835
ЭШ25/90, пов. плат	870	217.5	435.0	652.5	870
Общая сумма риска, защищенного в результате исследования, млн.т		1542.5	3085	4627.5	6170

Заключение

1. Результаты исследования полностью подтверждают необходимость проведения периодической диагностики металлоконструкций стрелы и поворотной платформы мощных шагающих экскаваторов.

2. Постоянный мониторинг регионов формирования выявленных в исследовании зон концентрации напряжений станет основой предотвращения непредвиденных разрушений.

3. Проведение диагностики соединений, выполненных в ходе ремонта, с использованием магнитной памяти металла позволяет предупредить возникновение повреждений в этой области и оценить качество соединений.

4. Результаты исследований дадут возможность организовать график планового технического обслуживания в соответствии со временем диагностики металлоконструкций, что позволит сократить время годовых плановых простоев экскаватора и увеличить время работы с конструкцией.

5. На основе определения остаточных ресурсов эффективно заранее планировать и готовиться, ка-

кие элементы и части металлоконструкции необходимо заменить и когда, создавать запасные части, а также планировать период замены.

Список литературы:

1. Дубов А.А., Дубов Ал.А., Колокольников С.М. Метод магнитной памяти металла и приборы контроля. Учебное пособие. М.: ЗАО "ТИССО", 2008. 365 с.

2. Нанзад Ц., Хавалболат К., Зэндмэнэ Ч., ба бусад. ЭШ-15/90 ба ЭШ-20/90 экскаваторын сумыг металлын соронзон санамжийн аргаар оношлох судалгаа. УБ.2011, 87х. Багануур. ЭША тайлан.

3. Нанзад Ц., Хавалболат К., Зэндмэнэ Ч., Мөрөн Д., ба бусад. ЭШ-25/90 экскаваторын сум, эргэх тавцанг металлын соронзон санамжийн аргаар оношлох судалгаа. УБ.2012, 134х. Шивээ-Овоо. ЭША тайлан.

4. ISO 24497-2:2007 Non-destructive testing — Metal magnetic memory — Part 2: General requirements

5. ISO 24497-3:2007 Non-destructive testing — Metal magnetic memory — Part 3: Inspection of welded joints